

GT6 – Narrativas ecotecnológicas dos corpos

Quando nascem meninos: a língua em disputa

Mestrando Diogo da Costa Rufatto (CEFET-MG)

*“A língua é minha pátria
E eu não tenho pátria, tenho mátria
E quero fratria”
Caetano Veloso*

RESUMO

Vivemos um momento em que as identidades de gênero pautadas no binarismo não dão mais conta das pessoas na sociedade, de modo que pessoas trans e não binárias passam a reivindicar um espaço no idioma. A partir da peça *Vaga carne*, de Grace Passô, em que aparece a palavra “menine” para se referir a um feto, propomos uma discussão sobre a crise gerada com o advento da chamada “língua neutra”, na direção de um possível letramento trans. Para embasar o estudo, utilizaremos as reflexões de Pablo Jamilk na obra *Língua neutra de gênero: um debate necessário* e o livro *Língua neutra: língua e gênero em debate*, organizado por Fábio Ramos Barbosa Filho e Gabriel de Ávila Othero, passando pelo conceito barthesiano de grau zero da escrita.

Palavras-chave: língua inclusiva; língua neutra; gênero; Grace Passô; teatro performativo.

ABSTRACT

We are living times where gender identities based on binarism are no longer comprehensive of people in our society; hence, trans and non-binary people are currently claiming their space in language. Grace Passô's play Vaga carne presents the word “menine” to refer to a fetus. Based on this text, we propose a discussion about the crisis caused by the uprising of the so-called “neutral language”, towards a potential trans literacy. This study will be based on the reflections by Pablo Jamilk in the book Língua neutra de gênero and on the book Língua neutra: língua e gênero em debate, organized by Fábio Ramos Barbosa Filho and Gabriel de Ávila Othero. It is also based on the Barthesian concept of writing degree zero.

Keywords: inclusive language; neutral language; gender; Grace Passô; performative theater.

Barthes, em *O grau zero da escrita*, comenta sobre uma escrita que “é a reflexão do escritor sobre o uso social da sua forma e a escolha que ele aí assume” (BARTHES, 1997, p. 21). Nessas escolhas, encontra-se o fazer político de uma pessoa artista. Inclusive, é possível inferir,

na citação barthesiana, a sua opção, atravessada pela da tradutora Maria Margarida Barahona, pelo masculino universal. O termo “escritor”, ali, quer dizer qualquer pessoa que escreva. Chamamos a atenção para nossa própria escolha de uso terminológico logo a seguir: “pessoa artista”. Essas poucas palavras já nos servem para introduzir uma discussão que vem se apresentando como urgente: os tensionamentos entre identidades de gênero e o uso da língua.

Na contemporaneidade, vemos surgir palavras que até menos de uma década atrás não figuravam em obras de arte, nas redes sociais, na academia. Docentes enviam e-mails com “Bem-vindes”, pessoas com cargos públicos utilizam “todes” em discursos. A reação vem em forma de tentativas de legislar uma proibição, com o argumento de que tais usos desrespeitam a gramática.

Grace Anne Paes de Souza, que assina suas dramaturgias como Grace Passô, é a filha caçula de sete irmãos, tendo nascido em Pirapora, interior de Minas Gerais, em 1980. A mudança para um bairro de periferia de Belo Horizonte ocorreu após o falecimento precoce do pai. Tímida, graduou-se em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e formou-se atriz no Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) da Fundação Clóvis Salgado. Após passagem por grupos teatrais como Armatrux e Cia. Clara de Teatro, ajudou a fundar, com outros artistas, o grupo espanca!, em 2004. É então que inicia sua escrita autoral e a concepção de seus próprios espetáculos, ainda que em processo colaborativo. Sua motivação se encontra em não se sentir representada pelas personagens hegemônicas, passando a escrever aquilo que desejava interpretar e dizer em cena (RIBAS, 2022).

Um divisor de águas na sua obra é o solo *Vaga carne*. Em resumo, a protagonista da peça é uma Voz que invade coisas e corpos, animados e não animados, como pato e cachorro, café e estalactites, relatando as suas experiências, até chegar ao corpo de uma mulher negra. Em determinado momento, a Voz diz:

Por aleatoriedade, escolhi falar no feminino, enquanto vossa espécie não define se fala como macho ou como fêmea. Sei também que vocês têm dificuldades de entender o que não é vocês mesmos, mas vou tentar explicar:
Sou uma voz, apenas isso. (PASSÔ, 2018, p. 17)

O debate sobre o gênero já está aí colocado. Mas Passô ainda vai além ao usar a palavra

“menine” para se referir a um feto que se encontra no corpo da mulher que a Voz invadiu: “Que lindo é o feto por dentro, que vontade de rir e de chorar que dá. É menino. É menina. É menine?” (PASSÔ, 2018, p. 47).

Antes de mergulharmos no debate sobre os desafios que o gênero biopsicossocial traz para o idioma, é importante mencionar que *Vaga carne* se enquadra no chamado teatro performativo, que Féral (2008, p. 207-208, grifo no original) define como:

[...] a performatividade (e o teatro performativo) insiste mais no aspecto lúdico do discurso sob suas múltiplas formas – (visuais ou verbais: as do performer, do texto, das imagens ou das coisas). Ela os faz dialogar em conjunto, completarem-se e se contradizerem ao mesmo tempo [...]. *o teatro performativo toca na subjetividade do performer*. Para além dos personagens evocados, ele impõe o diálogo dos corpos, dos gestos e toca na densidade da matéria, sejam as do performer em cena ou das máquinas performativas: vídeos, instalações, cinema, arte visual, simulação [...].

Nessa direção, trata-se de uma forma de fazer teatro mais conectada ao risco e às circunstância em que está sendo produzido. Ou seja, é um tipo de texto intrinsecamente ligado ao seu contexto de produção e atualização, às questões que permeiam uma época. E exigem um leitor/espectador competente para atualizar o texto. Especificamente aqui, estamos pressupondo um leitor do texto publicado capaz de pensar na sua performance, criando imagens, gestos e ações, uma cenografia. Alguém que tem disposição para aceitar mudanças estruturais no idioma, mesmo que possam ser consideradas desvios da gramática padrão e normativa.

É o caso da palavra “menine”, que, em certo sentido, pode ser considerada um neologismo, uma vez que não se encontra registrada no site do *Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa*, versão 2021-2022.¹ Retomando a citação acima de *Vaga carne*, vemos que o sentido buscado é o de neutralidade de gênero, ou seja, não marcar que seria nem um menino, nem uma menina que estaria prestes a nascer. Contudo, levantamos a pergunta: cabe falar em neutralidade?

A língua portuguesa é considerada românica, ou seja, tem origem no latim falado em Roma. Não se trata, porém, do latim erudito, mas do latim vulgar, aquele falado pelos soldados

¹ Disponível em: <https://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario?sid=23>. Acesso em: 17 maio 2023.

que eram responsáveis por transpor os limites do Império Romano. Sendo assim, com o contato com outros idiomas, a língua portuguesa foi se formando durante os séculos, até se separar completamente como um novo sistema linguístico que posteriormente sofreria novas intervenções de outros idiomas, enriquecendo seu vocabulário e suas possibilidades expressivas.

É importante considerarmos esse breve histórico para refletirmos sobre o pronome neutro. No idioma latino, esse pronome existia, conforme demonstra Pablo Jamilk (2021, p. 22-23). O que ocorreu foi que, pouco a pouco, com pequenas mudanças, essa forma linguística passou a coincidir com o masculino, tido como universal e genérico na língua portuguesa falada no Brasil neste século XXI. Segundo o autor, “[...] o traço evolutivo da língua latina é a absorção do gênero neutro pelo gênero masculino, isto é, o fato de o gênero masculino ser capaz de desempenhar o papel de formações de ordem neutra dentro das construções linguísticas de línguas românicas” (JAMILK, 2021, p. 23). Sírio Possenti também discute esses fatos da língua em seu capítulo do livro *Linguagem “neutra”: língua e gênero em debate* (2022), chamado “O gênero e o gênero”. Temos, então, a ideia de que o masculino é o não marcado, o grau zero, enquanto o feminino seria marcado.

Nessa mesma obra, Silvia Cavalcante discute os princípios estruturalistas dos estudos gramaticais de Camara Jr. e nos mostra que ele:

[...] distingue vogal temática da flexão de gênero com base no princípio estruturalista que diz que na língua “tudo é oposição”. O masculino é marcado com o morfema zero em oposição ao *-a* do feminino. Então palavras terminadas em *-o* (*a tribo*) não são necessariamente masculinas, assim como palavras terminadas em *-a* não são necessariamente femininas (*o enigma*). E há palavras terminadas em *-e* que podem ser masculinas ou femininas (*a ponte*, *o dente*). Nesses casos, a vogal final é a vogal temática, e não o morfema de gênero. Então, como “tudo é oposição”, o morfema do feminino só vai aparecer em oposição ao zero, quando assim ocorrer *o menino/a menina*; *o gato/a gata*; *o barco/a barca* (CAVALCANTE, 2022, p. 86).

Outro aspecto importante a se considerar é que há uma diferença entre gênero gramatical e gênero biopsicossocial, “[...] que parecem ter se imiscuído ao longo do tempo equivocadamente” (JAMILK, 2021, p. 34). Nessa linha de raciocínio, o gênero enquanto categoria gramatical, masculino ou feminino, é um “[...] fato ligado à concordância das palavras em seu relacionamento linguístico” (JAMILK, 2021, p. 35). Outras formas de conceituar gênero

gramatical mencionadas por Cavalcante (2022, p. 83) são “[...] uma marcação morfológica derivacional [...], uma marcação morfológica derivacional [...] ou até mesmo uma categoria [...]”. Jamilk argumenta que um indivíduo não pode mudar o sistema de concordância da língua por não se sentir representado por ela. Contudo, a disputa está colocada e precisa ser levada em consideração. Como vimos, o uso da palavra “menine” já circula em publicações pelo menos desde 2018, ou seja, já foi de algum modo institucionalizado.

É evidente que estamos falando de um momento, de um recorte sincrônico do idioma, e “não se pode prever se as formas de marcação de gênero neutro se tornarão padrão, ‘autorizadas’ por uma elite intelectual ou social, justamente pela questão social envolvida: trata-se de uma forma que dá visibilidade a minorias socialmente estigmatizadas” (CAVALCANTE, 2022, p. 92). É possível que daqui a uma década esses “desvios” do padrão tenham desaparecido, assim como também é possível que tenham se incorporado na língua. Suscitamos o argumento de Possenti (2022, p. 21): “Independentemente de se chegar a uma solução de consenso [...], e até mesmo no caso extremo de alguém não aderir a nenhuma alteração na estrutura da língua para atender as demandas postas, o fato é que a questão está posta. Seria indecente não reconhecer sua relevância.”

Vejamos o argumento de Jamilk (2021, p. 75):

Para que um sistema de neutralização de gênero surgisse na língua portuguesa, seria necessário que as formas neutras fossem facilmente acomodáveis à estrutura sincrônica da língua (que foi diacronicamente moldada), sem que fosse necessário criar uma forma de estabelecimento de concordância; sem que fosse necessário criar uma categoria dentro de uma classe de inventário fechado (como é a classe dos artigos).

E vamos contrapor com outro argumento de Possenti (2022, p. 21): “[...] é no léxico que a violência discursiva no campo dos gêneros se exerce mais pesadamente e é nesse espaço, em consequência, que a luta é mais relevante e mais claramente fundamentada em fatos”.

Outro argumento de Jamilk:

É fundamental notar que primeiro ocorre a mudança, a qual passa a ser notada na fala. Depois de algum tempo, ela chega ao registro escrito. A partir de uma quantidade significativa de registros comuns em diversas bases textuais distintas, admite-se a mudança como uma forma legítima de registro. No funcionamento de uma língua natural, o uso frequente e **natural** permite entrever uma mudança, a qual será

investigada e legitimada; nunca a imposição ou o uso artificial toma a frente e indica a direção da mudança (JAMILK, 2021, p. 83, grifo no original).

Para este autor, o uso da palavra “menine” seria um artifício, ou seja, uma tentativa de imposição de uma mudança morfológica no idioma, um uso indevido da categoria gênero gramatical para neutralizar o gênero biopsicossocial por indivíduos que não se identificam com o binarismo. E esse uso artificial do idioma não teria validade na linguística científica. Contudo, “língua é identidade, e se um grupo de indivíduos motivado por razões sociais marca linguisticamente sua identidade, essa marcação é tão válida quanto quaisquer outras manifestações de identidade linguística [...]” (CAVALCANTE, 2022, p. 93).

Aparentemente, Jamilk não leva em consideração que, dentro da comunidade LBGITIA+, esse uso já faz parte da fala de forma natural. Tampouco parece vislumbrar a possibilidade de que algo natural é algo que passou por um processo de naturalização, ou seja, começou como artifício e foi reiterado de tal maneira que atingiu um status de naturalidade.

A língua também é um reflexo das necessidades da sociedade. Durante muitos anos, as únicas formas de identidade de gênero biopsicossocial eram masculino e feminino, um em oposição ao outro, o que se refletia na língua. Hoje, vozes que até não tantos anos atrás eram silenciadas encontram plataformas para se manifestarem, como é o caso das pessoas trans e das não binárias, menines. Com tal visibilidade e presença no social, é esperado que estruturas sejam abaladas, inclusive a língua. Esta precisa responder a essas novas construções identitárias, que reivindicam um espaço no idioma. Não se trata de retomar o gênero neutro que se perdeu do latim, mas de forjar um lugar de enunciação que reflita as novas configurações sociais, linguísticas e expressivas. Nas palavras de Cavalcante (2022, p. 87): “A necessidade de oposição aos gêneros masculino e feminino como identidade de gênero passa para a língua: a desinêcia *-e* e os pronomes neutros se opõem ao masculino e ao feminino não só como identidade, mas também gramaticalmente”.

Por isso, propomos aqui que não é adequado usar o termo “linguagem neutra”, mas “linguagem inclusiva”. Esse argumento ecoa com a opinião da gramática Maria Helena de Moura Neves (*apud* VICENTE, 2022, [n. p.]):

Considero um equívoco o uso desse termo “linguagem neutra” para a proposta que ele representa. Na verdade, esse movimento visa a inclusão social, sem discriminações, de todos os grupos da sociedade, tratando-se, pois, da proposta de uma “linguagem inclusiva”, ou “língua inclusiva”, o que é extremamente louvável [...]. Quando alguém usa, nas suas produções linguísticas, orais ou escritas, as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social, marcado e importante, de condenação das discriminações.

Diante de todos esses argumentos, parece-nos lícito afirmar que quem defende a terminologia “linguagem neutra de gênero” reverbera o que Barthes (1997, p. 63) chamou de grau zero: “[...] sabemos que certos linguistas estabelecem entre os dois termos de uma polaridade (singular-plural, pretérito-presente) a existência de um terceiro termo, termo neutro ou termo-zero”. Porém, se voltarmos à introdução desse texto barthesiano, vemos o autor comentando “uma escrita cuja função já não é apenas comunicar ou exprimir, mas impor um além da linguagem, que é ao mesmo tempo a História e o partido que nela se toma” (BARTHES, 1997, p. 11). Ao nos colocarmos enquanto pessoas que leem *Vaga carne*, estamos diante de uma autora que toma uma posição diante dos debates sobre gênero, valendo-se da materialidade da linguagem inclusiva para performar a afirmação de que sujeitos de gênero biopsicossocial não binário e trans importam. Dessa forma, nos aliamos a quem se posiciona favorável à existência de gêneros dissidentes e colaboramos para um letramento trans.

REFERÊNCIAS

BARTHES, Roland. *O grau zero da escrita*. Tradução de Maria Margarida Barahona. Lisboa: Edições 70, 1997.

CAVALCANTE, Silvia. A morfologia de gênero neutro e a mudança acima do nível de consciência. In: BARBOSA FILHO, Fábio Ramos; OTHERO, Gabriel de Ávila (orgs.). *Linguagem “neutra”*: língua e gênero em debate. São Paulo: Parábola, 2022. p. 72-93.

FÉRAL, Josette. Por uma poética da performatividade: o teatro performativo. *Sala Preta*, [s. l.], v. 8, p. 197-210, 2008. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57370>. Acesso em: 14 dez. 2022.

JAMILK, Pablo. *Entenda linguagem neutra de gênero: um debate necessário*. Rio de Janeiro: Método, 2021.

PASSÔ, Grace. *Vaga carne*. Belo Horizonte: Javali, 2018.

POSSENTI, Sírio. O gênero e o gênero. In: BARBOSA FILHO, Fábio Ramos; OTHERO, Gabriel de Ávila (orgs.). *Linguagem “neutra”*: língua e gênero em debate. São Paulo: Parábola, 2022. p. 17-36.

RIBAS, Jéssica. Grace Passô e sua fertilidade indomável: parindo um futuro através do teatro. *Revista da Academia Mineira de Letras*, Belo Horizonte, ano 101, v. LXXXII, p. 472-481, 2022, p. 472-473.

VICENTE, Emerson. Professora e linguista com 70 anos no serviço público vê equívoco em termo “linguagem neutra”. *Folha de S.Paulo*, 31 mar. 2022. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/03/professora-e-linguista-com-70-anos-no-servico-publico-ve-equivoco-em-termo-linguagem-neutra.shtml>. Acesso em: 23 maio 2023.

Como citar este texto:

RUFATTO, Diogo C. Quando nascem meninos: a língua em disputa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-8.